

Suppléments

Orientation sexuelle et identité de genre chez les « hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes » : quelles catégories d'enquête en Afrique subsaharienne ?

Joseph Larmarange^a & Christophe Broqua^b

Chapitre d'ouvrage à paraître prochainement aux éditions de l'Ined.

Table S1. Identité de genre, orientation sexuelle déclarée, pôle d'identité sexuelle et attirance sexuelle dans les enquêtes quantitatives sur les HSH en Afrique subsaharienne (2000-2019). Pour les enquêtes multisites, les résultats sont présentés sur plusieurs lignes. Lorsque plusieurs articles scientifiques se réfèrent à une même enquête, les résultats sont présentés sur une même ligne. L'identité de genre et l'orientation sexuelle déclarée sont rapportées en utilisant les termes utilisés dans la publication d'origine (qui peuvent différer des termes et/ou de la langue du questionnaire). Pour le pôle d'activité sexuelle, l'expression « HSHF (*durée*) » indique la proportion des enquêtés ayant des rapports sexuels à la fois avec des hommes et des femmes sur la période de temps considérée. Les totaux pour une même catégorie peuvent éventuellement différer de 100 % en raison d'arrondis. RDS : *Respondent Driven Sampling*. LGBT: lesbienne, gay, bisexuel, trans. Pour faciliter la lecture, les critères d'éligibilité relatifs au consentement, à la résidence géographique et/ou au fait de ne pas participer à une autre étude ne sont pas présentés.

Pays	Année	Région	Effectifs, Recrutement, Critères d'éligibilité	Identité de genre	Orientation sexuelle déclarée	Pôle d'activité sexuelle	Attirance sexuelle	Sources
Afrique du Sud	2003/05	Gauteng, KwaZulu-Natal & Western Cape	n=1045 enquêtes dans la communauté LGBT et lesbienne, quotas non proportionnels				86% men only 14% men and women	(Sandfort et al., 2008)
Afrique du Sud	2004/05	Gauteng's low-income townships	N=147 recrutement boules de neige et dans des lieux de convivialité homme de 18 ans et plus ; ≥1 rapport sexuel manuel, oral ou anal avec un autre homme (vie)		83% gay 12% bisexual 1% straight 4% other	HSHF (vie) : 25% 4% with a current female partner		(Lane et al., 2008)
Afrique du Sud	2008	Eastern Cape, KwaZulu-Natal	N=94 enquête en population générale sous-groupe des hommes de 18-49 ans ayant rapporté au ≥1 contact sexuel consenti avec un autre homme (vie)			HSHF (vie) : 99%	65% women 21% men/both 14% not sure	(Dunkle et al., 2013)

^a Centre Population et Développement (Ceped UMR 196), Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Université de Paris, Inserm (SageSud ERL 1244)

^b Institut des mondes africains (IMAF), CNRS.

Orientation sexuelle et identité de genre : quelles catégories d'enquête en Afrique subsaharienne ?

Pays	Année	Région	Effectifs, Recrutement, Critères d'éligibilité	Identité de genre	Orientation sexuelle déclarée	Pôle d'activité sexuelle	Attirance sexuelle	Sources
Afrique du Sud	2008	Johannesburg, Durban	N=285 RDS 18 ans ou plus ; être biologiquement un homme (quelle que soit l'identité de genre) ; ≥1 rapport sexuel avec un homme (12 mois)		77% homosexual/gay 23% bisexual, heterosexual/straight or "other"	HSHF (vie) : 36%		(Rispel et al., 2011)
Afrique du Sud	2008	Le Cap	N=542 recrutements sur sites LGBT homme ; 18 ans ou plus ; s'identifiant comme ayant des rapports avec d'autres hommes		85% gay/homosexual/queer 9% bisexual 5% straight/heterosexual			(Burrell et al., 2010)
Afrique du Sud	2008	Pretoria	N=300 recrutement sur sites gay et soirées festives homme 18-40 ans ; sexe oral, anal ou masturbatoire avec un homme (12 mois)		85% gay 15% non-gay			(Knox et al., 2013, 2011, 2010)
Afrique du Sud	2008	Soweto	N=363 RDS homme 18 ans ou plus ; sexe orale ou anal avec un homme (6 mois)		16% gay 34% bisexual 43% straight	HSHF (6 mois) : 61% HSHF (vie) : 87% 63% have a regular female partner		(Lane et al., 2011)
Afrique du Sud	2009	Pretoria	N=324 RDS homme 18 ans ou plus ; sexe orale ou anal avec un homme (6 mois)		58% homosexual 42% bi/heterosexual			(Vu et al., 2012)
Afrique du Sud	2009	Tshwane (Pretoria)	N=307 RDS homme 18 ans ou plus ; sexe orale ou anal avec un homme (6 mois)		58% homosexual 42% bi/heterosexual			(Tun et al., 2012)
Afrique du Sud	2009	Le Cap (périurbain)	N=200 hommes 18 ans ou plus ; sexe anal avec un homme (vie)		77% gay/homosexual 18% bisexual 4% heterosexual 1% transgender	HSHF (6 mois) : 17%		(Baral et al., 2011b; Zahn et al., 2016)

Orientation sexuelle et identité de genre : quelles catégories d'enquête en Afrique subsaharienne ?

Pays	Année	Région	Effectifs, Recrutement, Critères d'éligibilité	Identité de genre	Orientation sexuelle déclarée	Pôle d'activité sexuelle	Attirance sexuelle	Sources
Afrique du Sud	2010		N=439 Bannière sur les profils Facebook d'hommes ayant déclaré être attiré par des hommes sur leur profil Facebook		96% homosexual/gay 3% bisexual <1% heterosexual 1% unsure/other/missing ont aussi utilisé une échelle d'identité gay (voir Brady and Busse, 1994)	HSHF (vie) : 39%		(Stephenson, 2011; Stephenson et al., 2012; Wagenaar et al., 2012)
Afrique du Sud	2011/13	Tshware	N=480 RDS homme 18-44 ans ; sexe oral, anal ou masturbatoire avec un homme (12 mois)		70% gay or transgender 30% bisexual, straight or other	HSHF (vie) : 44%	66% only attracted to men 34% also attracted by women	(Alcala-Alezones et al., 2018; Sandfort et al., 2015)
Afrique du Sud	2011/12	Le Cap	N=200 patients d'une clinique communautaire hommes 18 ans ou plus ; sexe avec un homme (12 mois)	92% male 8% transgender ¹		HSHF (12 mois) : 23%		(Müller et al., 2016; Rebe et al., 2015)
Afrique du Sud	2012	Le Cap	N=98 recrutement par paires éducateurs dans 5 <i>black townships</i> né homme ; 18 ans ou plus ; a rapporté avoir des rapports sexuels avec des hommes		82% gay 11% bisexual 7% straight			(Batist et al., 2013)
Afrique du Sud	2012/13	Ehlanzeni district	N=298 RDS homme 18 ans ou plus ; sexe oral ou anal avec un homme (6 mois)		45% gay/homosexual 35% bisexual 5% heterosexual 1% trans/women 2% other 13% none reported	HSHF (6 mois): 2% HSHF (vie) : 49%	26% current regular female partner 23% past female partner 51% never had a female partner	(Lane et al., 2014)

¹ L'ensemble des enquêtés qui se sont défini « transgender » dans cette étude n'ont eu que des partenaires sexuels hommes au cours des douze derniers mois.

Orientation sexuelle et identité de genre : quelles catégories d'enquête en Afrique subsaharienne ?

Pays	Année	Région	Effectifs, Recrutement, Critères d'éligibilité	Identité de genre	Orientation sexuelle déclarée	Pôle d'activité sexuelle	Attirance sexuelle	Sources
Afrique du Sud	2012/13	Gert Sibande district	N=307 RDS homme 18 ans ou plus ; sexe oral ou anal avec un homme (6 mois)		45% gay/homosexuel 35% bisexuel 5% heterosexual 1% trans/women 2% other 13% none reported	HSHF (6 mois): 8% HSHSF (vie) : 73% 41% current regular female partner 32% past female partner 27% never had a female partner		(Lane et al., 2014)
Afrique du Sud	2013		N=230 membres d'un réseau social gay sur internet homme de 18 ans ou plus		89% gay 7% bisexuel 2% heterosexual 1% other			(Heusser and Elkonin, 2014)
Afrique du Sud	2014/15		N=408 internet (facebook, site gay), média gay local et cliniques communautaires 18 ans ou plus ; s'identifiant comme homme ; ≥1 partenaire sexuel masculin (12 mois)		85% gay/homosexuel 15% other			(Hugo et al., 2016)
Afrique du Sud	2014/15	Mpumalanga province	N=127 RDS homme 18 ans ou plus ; sexuellement actif avec un homme (6 mois)		29% gay/homosexuel 68% bisexuel 2% straight 1% transgender	51% regular female partners		(Lippman et al., 2018)
Afrique du Sud	2017	Eastern Cape	N=125 recrutement par pairs éducateurs homme 18 ans ou plus ; sexe avec un homme (12 mois)	64% a man in man's body 31% a woman in a man's body 5% other				(Icard et al., 2018)
Afrique du Sud	2017	Johannesburg	N=301 RDS assigné homme à la naissance ou identité de genre masculine ; sexe avec un homme (12 mois)	78% cisgender male 13% transfeminine <1% transmaculine 8% non-binary	70% gay 27% bisexuel 1% heterosexual 3% other, none, don't know			(Fearon et al., 2020)
Afrique du Sud Kenya & Malawi	2015/16	4 villes	N=397 recrutement communautaire assigné homme à la naissance ; 18-44 ans ; sexe anal avec un homme (3 mois)	80% cisgender 20% transgender	62% gay 38% bisexuel and other	HSHF (vie) : 56%	47% men only 53% men and women	(Mbeda et al., 2020; Sandfort et al., 2020, 2019)

Orientation sexuelle et identité de genre : quelles catégories d'enquête en Afrique subsaharienne ?

Pays	Année	Région	Effectifs, Recrutement, Critères d'éligibilité	Identité de genre	Orientation sexuelle déclarée	Pôle d'activité sexuelle	Attirance sexuelle	Sources
Bénin	2015/16	6 villes	N=414 RDS homme biologique de 18 ans ou plus ; sexe anal ou oral avec un homme (12 mois)		56% homosexuel 44% bisexuel			(Hessou et al., 2020)
Bénin	2018	6 villes	N=400 RDS né homme ; 18 ans ou plus ; sexe anal avec un homme (12 mois) ; VIH négatif ou statut VIH inconnu		64% homosexuel 36% bisexuel	HSHF (6 mois) : 56%		(Ahouada et al., 2020)
Botswana	2008	Gaborone	N=117 boules de neige homme 18 ans ou plus ; sexe anal avec un homme (vie)		67% gay/homosexuel 29% bisexuel 3% heterosexual 1% transgender	HSHF (6 mois) : 44%		(Baral et al., 2009; Beyrer et al., 2010; Fay et al., 2010; Zahn et al., 2016)
Burkina Faso	2013	Bobo-Dioulasso	N=329 RDS 18 ans ou plus ; assigné homme à la naissance ; sexe anal avec un homme (12 mois)	61% man 23% women 16% intersex/non binary	56% gay/homosexuel 39% bisexuel 4% heterosexual/straight 1% transvestite/transgender	52% a des partenaires réguliers des deux sexes 19% ≥ 2 partenaires sexuelles femmes (12 mois)		(Goodman et al., 2016; Grosso et al., 2019; Ouedraogo et al., 2019a, 2019b; Papworth et al., 2014)
Burkina Faso	2013	Ouagadougou	N=343 RDS 18 ans ou plus ; assigné homme à la naissance ; sexe anal avec un homme (12 mois)	72% man 7% women 22% intersex/non binary	51% gay/homosexuel 44% bisexuel 2% heterosexual/straight 3% transvestite/transgender	45% a des partenaires réguliers des deux sexes 35% ≥ 2 partenaires sexuelles femmes (12 mois)		(Goodman et al., 2016; Grosso et al., 2019; Ouedraogo et al., 2019a, 2019b; Papworth et al., 2014)

Orientation sexuelle et identité de genre : quelles catégories d'enquête en Afrique subsaharienne ?

Pays	Année	Région	Effectifs, Recrutement, Critères d'éligibilité	Identité de genre	Orientation sexuelle déclarée	Pôle d'activité sexuelle	Attirance sexuelle	Sources
Burkina Faso	2013	Ouagadougou	N=142 boules de neige hommes 18 ans ou plus ; ≥1 rapport sexuel avec un homme (12 mois)		39% homosexuel/gay 55% bisexuel 6% hétérosexuel	HSHF (12 mois) : 63%	25% uniquement par des hommes 42% plutôt par des hommes, mais aussi par des femmes 16% autant par des hommes que par des femmes 16% plutôt par des femmes, mais aussi par des hommes 1% uniquement par des femmes	(Dah Ter Tiero et al., 2016)
Burundi	2014	Bujumbura	N=51 recrutement via pairs éducateurs HSH de 18 ans ou plus		33% homosexuel/gay 22% bisexuel 27% transsexuel 10% none 2% other	HSHF (1 mois) : 33%		(Coulaud et al., 2016)
Cameroun	2008	Douala	N=168 pairs éducateurs + boules de neige homme 18 ans ou plus ; ≥1 rapport sexuel avec un homme (vie)			HSHF (6 mois) : 49% HSHF (vie) : 86%		(Henry et al., 2010)
Cameroun	2011	Douala	N=272 RDS né homme ; 18 ans ou plus ; sexe oral ou anal avec un homme (12 mois)		22% gay 67% bisexuel 10% bisexuel occasionnel <1% transsexuel 1% ne sait pas	HSHF (12 mois) : 47%		(Holland et al., 2015; Kassegne et al., 2012; Park et al., 2013)
Cameroun	2011	Yaoundé	N=239 RDS né homme ; 18 ans ou plus ; sexe oral ou anal avec un homme (12 mois)		28% gay 60% bisexuel 7% bisexuel occasionnel 0% transsexuel 4% ne sait pas	HSHF (12 mois) : 50%		(Holland et al., 2015; Kassegne et al., 2012; Park et al., 2013)
Cameroun	2013	7 villes	N=1606 lieux communautaires né homme ; 18 ans ou plus ; sexe anal avec un homme (12 derniers mois)		37% gay/homosexuel 63% bisexuel <1% hétérosexuel/straight <1% transgender	57% regular female partners, aside from marriage		(Papworth et al., 2014)

Orientation sexuelle et identité de genre : quelles catégories d'enquête en Afrique subsaharienne ?

Pays	Année	Région	Effectifs, Recrutement, Critères d'éligibilité	Identité de genre	Orientation sexuelle déclarée	Pôle d'activité sexuelle	Attirance sexuelle	Sources
Cameroun	2015/16	5 villes	N=1323 RDS assigné homme à la naissance ; 18 ans ou plus ; sexe anal avec un homme (12 derniers mois)	68% male 28% female 4% other	40% homosexuel/gay 60% bisexuel <1% heterosexual	HSHF (12 mois) : 59%		(Bowring et al., 2019)
Congo (Brazzaville)	2018	Brazzaville & Pointe Noire	N=223 RDS MSM, 18 ans ou plus		40% gay or homosexuel 60% bisexuel			(Ndziessi et al., 2020)
Côte d'Ivoire	2011/12	Abidjan	N=601 RDS homme biologique ; 18 ans ou plus ; sexe oral ou anal avec un homme (12 mois)	2% travesti 98% non travesti	40% homosexuel 58% bisexuel 2% hétérosexuel <1% ne sait pas	HSHF (12 mois) : 72% HSHF (vie) : 79%	36% seulement les hommes 35% surtout les hommes parfois les femmes 11% les hommes et les femmes à part égale 17% surtout les femmes parfois les hommes 1% seulement les femmes	(Aho et al., 2014; Aho Ndour et al., 2012; Hakim et al., 2015)
Côte d'Ivoire	2015	Abidjan	N=105 recrutement en ligne via un site de rencontres entre hommes (Planète Roméo) + associations communautaires se définir comme un homme ou une femme transgenre ou un travesti ; 18 ans ou plus ; sexe oral ou anal avec un homme ou un travesti ou une femme transgenre (12 mois)	94% man 2% woman 1% transgender woman / male to female 1% travesti	51% homosexuel/gay 42% bisexuel 7% heterosexual/gay	HSHF (vie) : 47%		(Thomann et al., 2020, 2018)
Côte d'Ivoire	2015/16	5 villes	N=1301 RDS assigné homme à la naissance ; 18 ans ou plus ; sexe anal avec un homme (12 mois)	85% man 15% woman or transgender	35% gay/homosexuel 64% bisexuel 1% hétérosexuel	HSHF (1 mois) : 52%		(Enda Santé, 2016; Moran et al., 2020; Scheim et al., 2019; Ulanja et al., 2019)

Orientation sexuelle et identité de genre : quelles catégories d'enquête en Afrique subsaharienne ?

Pays	Année	Région	Effectifs, Recrutement, Critères d'éligibilité	Identité de genre	Orientation sexuelle déclarée	Pôle d'activité sexuelle	Attirance sexuelle	Sources
Eswatini	2011	4 régions	N=324 RDS assigné homme à la naissance ; 18 ans ou plus ; sexe anal avec un homme (12 mois)	73% man 26% woman 2% both	57% gay/homosexuel 40% bisexuel 3% straight/hétérosexuel	HSHF (12 mois) : 36%		(Baral et al., 2013; Risher Kathryn et al., 2013; Stahlman et al., 2015)
Gambie	2011	Banjul	N=207 boules de neige homme de 16 ans ou plus ; sexe anal avec un homme (12 mois)		36% gay/homosexuel 59% bisexuel 5% hétérosexuel/straight 0% transgender	30% regular male and female partners 27% any male female sexual partners 8% three or more female partners in last 12 months		(Mason et al., 2015, 2013)
Ghana	2012	3 villes	N=137 boules de neige homme 18 ans ou plus ; sexe oral ou anal avec un homme (6 mois)				57% men only 42% both men and women 1% only women	(Nelson et al., 2015)
Ghana	2010/11	4 villes	N=1382 RDS homme 18 ans ou plus ; sexe oral ou anal avec un homme (12 mois)		50% gay/homosexuel/MSM 43% bisexuel 6% hétérosexuel/straight <1% transgender <1% other			(Gyamerah et al., 2020)
Ghana	2017	10 régions	N=4095 RDS homme biologique de 18 ans ou plus ; sexe consensuel avec un homme (12 mois)		40% gay 43% bisexuel 10% straight <1% transgender	HSHF (vie) : 57% HSHF (6 mois) : 25%		(Ghana AIDS Commission, 2017)
Kenya	2004	Nairobi	N=500 boules de neige homme 18 ans ou plus ; ≥1 rapport sexuel avec un homme (vie)		46% gay 16% homosexuel 23% bisexuel 12% shoga 3% other (including basha & transsexuel)	HSHF (1 mois) : 8%		(Geibel et al., 2010; Onyango-Ouma et al., 2005)
Kenya	2005/07	Mombasa	N=285 recrutement par paires éducateurs homme ; sexe anal avec un homme (3 mois)			HSHF (3 mois) : 60%		(Sanders et al., 2007)

Orientation sexuelle et identité de genre : quelles catégories d'enquête en Afrique subsaharienne ?

Pays	Année	Région	Effectifs, Recrutement, Critères d'éligibilité	Identité de genre	Orientation sexuelle déclarée	Pôle d'activité sexuelle	Attirance sexuelle	Sources
Kenya	2005/11	Coastal Kenya	N=561 cohorte recrutée par pairs éducateurs homme 18-49 ans ; VIH négatif à l'enrôlement ; rapport sexuel à risque avec un homme (3 mois)			HSHF (3 mois) : 60%		(Möller et al., 2015)
Kenya	2006	Mombasa	N=425 <i>time-location sampling</i> homme de 16 ans ou plus ; travailleur du sexe avec des clients masculins		2% homosexual 17% shoga 11% queen 6% gay 3% kuchu 4% other 7% bisexual ² 47% basha 5% king	HSHF (1 mois) : 29% HSHF (vie) : 69%		(Geibel, 2012; Geibel et al., 2012, 2010, 2008; Mannava et al., 2013)
Kenya	2008	Mombasa	N=442 <i>time-location sampling</i> homme de 16 ans ou plus ; travailleur du sexe avec des clients masculins		44% shoga/queen/gay/homosexual/others 56% basha/king/bisexual	HSHF (1 mois) : 39% HSHF (vie) : 80%		(Geibel et al., 2012, 2010; Mannava et al., 2013)
Kenya	2009/12	Nairobi	N=502 cohorte de travailleurs du sexe recrutés par boules de neiges et éducateurs de pairs			HSHF (1 semaine) : 16% HSHF (3 mois) : 38%		(McKinnon et al., 2014)
Kenya	2010	Nairobi	N=563 RDS homme de 18 ans ou plus ; sexe oral ou anal avec un homme (6 mois)			45–50% had female partner(s) (last 12 months for regular and last 6 months for occasional)		(Muraguri et al., 2015)
Kenya	2010/11	Kisumu	N=51 recrutement par les pairs, boules de neige, informateurs clés HSH de 18 ans ou plus	90% man 10% woman ---- transgender status: 14% yes/86% no	41% homosexual 39% bisexual 18% heterosexual			(Okall et al., 2014, 2013)

² Suivant le travail des auteurs, les modalités « basha », « king » et « bisexual » ont été regroupées pour calculer un taux de bisexualité de 59%.

Orientation sexuelle et identité de genre : quelles catégories d'enquête en Afrique subsaharienne ?

Pays	Année	Région	Effectifs, Recrutement, Critères d'éligibilité	Identité de genre	Orientation sexuelle déclarée	Pôle d'activité sexuelle	Attirance sexuelle	Sources
Kenya	2014	Eldoret	N=95 boules de neige homme de 18 ans ou plus ; sexe anal ou oral avec un homme (6 mois)		50% homosexuel 35% bisexuel 15% heterosexual	HSHF (vie) : 79%		(Shangani et al., 2017)
Kenya	2014	Western Kenya	N=511 recrutement par informateurs clés et pairs éducateurs 18-29 ans ; assigné homme à la naissance et s'identifier homme ; s'identifier gay, bisexuel ou selon une autre identité non-hétérosexuelle ou avoir eu un rapport anal ou oral avec un homme (12 mois)		48% gay/homosexuel 10% MSM 25% bisexuel 2% straight 16% other (nonheterosexual)			(Harper et al., 2015)
Kenya	2015/16	Kisumu	N=711 boules de neige et pairs-éducateurs homme 18 ans ou plus ; sexe oral ou anal avec un homme (6 mois) ; non inclus dans une clinique VIH et ne prenant pas de traitement antirétroviral		69% gay or homosexuel 31% other	HSHF (3 mois) : 49% HSHF (vie) : 72%		(Kunzweiler et al., 2020, 2017a, 2017b)
Kenya	2018	3 comtés	N=435 sites de rencontres gays, Facebook, WhatsApp MSM	97% male 3% trans	69% gay 30% bisexuel			(Emmanuel et al., 2020)
Kenya	2018/19	Nairobi	N=396 boules de neige ; hommes 18-60 ; sexe oral ou anal avec un homme		66% homosexuel 28% bisexuel 2% heterosexual 4% other			(Ndungu et al., 2021)
Lesotho	2009	3 villes	N=252 boules de neige né homme ; 18 ans ou plus ; ≥1 rapport anal avec un homme (vie)		59% gay/homosexuel 27% bisexuel 14% heterosexual/straight 1% transgender	HSHF (6 mois) : 41%		(Baral et al., 2011a)
Lesotho	2014	2 villes	N=530 RDS 18 ans ou plus ; assigné homme à la naissance ; sexe anal avec un homme (12 mois)	92% male 8% female/intersex	41% gay 55% bisexuel 4% heterosexual			(Stahlman et al., 2015; Sweitzer et al., 2015)

Orientation sexuelle et identité de genre : quelles catégories d'enquête en Afrique subsaharienne ?

Pays	Année	Région	Effectifs, Recrutement, Critères d'éligibilité	Identité de genre	Orientation sexuelle déclarée	Pôle d'activité sexuelle	Attirance sexuelle	Sources
Malawi	2008	Blantyre, Lilongwe	N=201 boules de neige homme 18 ans ou plus ; sexe anal avec un homme (vie)		41% gay/homosexuel 53% bisexuel 7% heterosexual 0% transgender	HSHF (6 mois) : 63%		(Baral et al., 2009; Beyrer et al., 2010; Fay et al., 2010; Zahn et al., 2016)
Malawi	2011/12	Blantyre	N=338 RDS né homme ; 18 ans ou plus ; sexe anal avec un homme (12 mois)	80% male 17% female 3% transgender	61% gay/homosexuel 36% bisexuel 3% heterosexual/straight	HSHF (12 mois) : 32%		(Rao et al., 2019; Wirtz et al., 2013)
Malawi	2011/14	7 regions	N=2453 RDS né homme ; 18 ans ou plus ; sexe anal avec un homme (12 mois)	85% male 15% female/transgender	66% gay 31% bisexuel 3% heterosexual or other			(Wirtz et al., 2017)
Mali	2014/15	Bamako	N=552 RDS homme biologique ; 18 ans ou plus ; sexe oral ou anal avec un homme (6 mois)		45% homosexuel 55% bisexuel/straight/heterosexual/other	HSHF (6 mois) : 53% 23% deux partenaires femmes ou plus (6 mois)		(Hakim et al., 2017; Lahuerta et al., 2017)
Mozambique	2011	Beira	N=496 RDS homme 18 ans ou plus ; sexe oral ou anal avec un homme (12 mois)	99% male 1% female/transgender	52% homosexuel/gay 32% bisexuel 6% heterosexual 10% other	HSHF (3 mois) : 42% HSHF (12 mois) : 57% HSHF (vie) : 68%		(Cummings et al., 2018; Nalá et al., 2015; Sathane et al., 2016)
Mozambique	2011	Maputo	N=584 RDS homme 18 ans ou plus ; sexe oral ou anal avec un homme (12 mois)	99% male 1% female/transgender	19% homosexuel/gay 53% bisexuel 19% heterosexual 10% other	HSHF (3 mois) : 76% HSHF (12 mois) : 76% HSHF (vie) : 89%		(Cummings et al., 2018; Nalá et al., 2015; Sathane et al., 2016)
Mozambique	2011	Nampula, Nacala	N=353 RDS homme 18 ans ou plus ; sexe oral ou anal avec un homme (12 mois)		54% gay/homosexuel 32% bisexuel 14% heterosexual 10% other	HSHF (12 mois) : 66% HSHF (vie) : 84%		(Nalá et al., 2015; Sathane et al., 2016)

Orientation sexuelle et identité de genre : quelles catégories d'enquête en Afrique subsaharienne ?

Pays	Année	Région	Effectifs, Recrutement, Critères d'éligibilité	Identité de genre	Orientation sexuelle déclarée	Pôle d'activité sexuelle	Attirance sexuelle	Sources
Namibie	2008	Windhoek	N=218 boules de neige homme 18 ans ou plus ; sexe anal avec un homme (vie)		79% gay/homosexuel 29% bisexuel 19% heterosexual 3% transgender	HSHF (6 mois) : 51%		(Baral et al., 2009; Beyrer et al., 2010; Fay et al., 2010; Zahn et al., 2016)
Namibie	2017	Nairobi	N=618 RDS assigné homme à la naissance ou identité de genre masculine ; sexe avec un homme (12 mois)	86% cisgender male 11% transfeminine <1% transmaculine 2% non-binary	73% gay 23% bisexuel <1% heterosexual 3% other, none, don't know			(Fearon et al., 2020)
Nigéria	2006	Lagos	N=58 focus groups, recrutés par bouche à oreille HSH 16 ans ou plus		31% gay 65% bisexuel 2% heterosexual 2% transgender	HSHF (6 mois) : 44% HSHF (12 mois) : 65% HSHF (5 ans) : 80% HSHF (vie) : 86%		(Allman et al., 2007)
Nigéria	2006	Lagos, Ibadan	N=712 RDS homme 18 ans ou plus ; sexe oral ou anal avec un homme (12 mois)		22% homosexuel 23% gay 55% bisexuel <1% heterosexual/transgender	31% two or more female partners (last 12 months)	56% preferred sex with a man 28% no preference 16% preferred sex with a woman	(Adebajo et al., 2012)
Nigéria	2007	3 states	N=879 RDS homme de 16 ans ou plus ; sexe oral ou anal avec un homme (6 mois)			HSHF (6 mois) : 15%		(Eluwa et al., 2019)
Nigéria	2008	Abuja	N=297 recrutement sur sites communautaires et par des pairs éducateurs homme 18-65 ans ; ≥1 rapport anal avec un homme (vie)		36% homosexuel/gay 63% bisexuel 1% heterosexual/straight 0% transgender	HSHF (6 mois) : 67%		(Strömdahl et al., 2019, 2012)
Nigéria	2010	Abuja, Ibadan, Lagos	N=712 RDS homme 18 ans ou plus ; sexe oral, anal ou masturbatoire avec un homme (12 mois)		41% homosexuel 57% bisexuel 2% straight	HSHF (2 mois) : 48%		(Adebajo et al., 2014; Sheehy et al., 2014; Vu et al., 2013a, 2013b)

Orientation sexuelle et identité de genre : quelles catégories d'enquête en Afrique subsaharienne ?

Pays	Année	Région	Effectifs, Recrutement, Critères d'éligibilité	Identité de genre	Orientation sexuelle déclarée	Pôle d'activité sexuelle	Attirance sexuelle	Sources
Nigéria	2010	6 states	N=1545 RDS homme de 16 ans ou plus ; sexe oral ou anal avec un homme (6 mois)			HSHF (6 mois) : 52%		(Eluwa et al., 2019; FMOH, 2011)
Nigéria	2011	Lagos state	N=321 boules de neige HSH 15-60 ans		50% homosexuel 48% bisexuel 2% transgenre	47% current sexual partners are both male and female		(Ayoola et al., 2013)
Nigéria	2012	Lagos state	N=291 boules de neige homme 18 ans ou plus ; avoir eu une relation sexuelle avec un homme		52% homosexuel/transgenre 48% bisexuel			(Sekoni et al., 2015)
Nigéria	2013/14	Abuja	N=433 RDS homme 15 ans et plus ; sexe anal avec un homme (12 mois)	85% male 11% female 4% both/versatile	26% gay/homosexuel 74% bisexuel	HSHF (12 mois) : 54%		(Nowak et al., 2016; Ramadhani et al., 2017; Rodriguez-Hart et al., 2016; Schwartz et al., 2015)
Nigéria	2013/17	Abuja, Lagos	N=2090 cohorte recrutée par RDS homme cisgenre ou femme transgenre ; 16 ans ou plus à Abuja, 18 ans ou plus à Lagos ; sexe anal avec un homme (12 mois précédent l'enrôlement)	82% male 12% female 6% both/versatile	34% gay/homosexuel 66% bisexuel 1% other/unknown	HSHF (12 mois) : 52%		(Crowell et al., 2019, 2017; Jones et al., 2020; Keshinro et al., 2016; Kokogho et al., 2021; Ramadhani et al., 2018; Robbins et al., 2020; Rodriguez-Hart et al., 2017; Stahlman et al., 2017)
Nigéria	2014	8 states	N=3611 RDS homme de 16 ans ou plus ; sexe oral ou anal avec un homme (6 mois)			HSHF (6 mois) : 72%		(Eluwa et al., 2019)

Orientation sexuelle et identité de genre : quelles catégories d'enquête en Afrique subsaharienne ?

Pays	Année	Région	Effectifs, Recrutement, Critères d'éligibilité	Identité de genre	Orientation sexuelle déclarée	Pôle d'activité sexuelle	Attirance sexuelle	Sources
Nigéria	2017	Lagos	N=319 recrutement par informateurs clés homme biologique 17-59 ans ; sexe anal avec un homme (6 mois) ; VIH négatif ou statut VIH inconnu		31% homosexuel 67% bisexuel 1% straight/hétérosexuel <1% not sure			(Tun et al., 2018)
Nigéria	2016	Rivers & Kaduna states	N=297 boules de neige 18 ans ou plus ; s'identifiant comme HSH	99% male 1% transgender				(Emmanuel et al., 2019)
Nigéria	2019	4 régions	N=413 recrutement communautaire 18 ans ou plus ; homme cisgenre ; avoir des rapports sexuels avec des hommes		41% gay/homosexuel 59% bisexuel			(Ogunbajo et al., 2021, 2020a, 2020b, 2019)
Ouganda	2004	Kampala	N=224 RDS homme 18 ans ou plus ; se défini comme gay ou bisexuel		61% gay 39% bisexuel	HSHF (5 ans) : 42% HSHF (vie) : 73%	58% only male 20% mostly male 8% equally male and female 13% mostly female 0% only female	(Kajubi et al., 2008; Raymond et al., 2009)
Ouganda	2008/09	Kampala	N=300 RDS homme 18 ans ou plus ; sexe anal avec un homme (3 mois)	76% male 20% female 4% neither	54% gay / homosexuel 39% bisexuel 7% hétérosexuel	HSHF (vie) : 78%	71% only/mostly male 13% equally male and female 16% only/mostly female	(Hladik et al., 2012; Kim et al., 2016; King et al., 2013)
Ouganda	2012/13	Kampala	N=608 RDS homme biologique : 18 ans ou plus ; sexe anal avec un homme (6 mois)		48% gay / homosexuel 48% bisexuel 4% straight / hétérosexuel	HSHF (6 mois) : 47% HSHF (vie) : 92%	68% only/mostly male 14% equally male and female 17% only/mostly female	(Hladik et al., 2017)
Rwanda	2008/09	Kigali	N=98 boules de neige homme biologique ; 18 ans ou plus ; sexe oral ou anal avec un homme (12 mois)		49% homosexuel 33% bisexuel 4% hétérosexuel 2% other 12% not sure	HSHF (1 mois) : 17% HSHF (12 mois) : 26% HSHF (vie) : 40%		(Binagwaho et al., 2009; Chapman et al., 2011)
Rwanda	2018	Kigali	N=736 RDS assigné homme à la naissance ; 18 ans ou plus ; sexe anal avec un homme (12 mois)	89% cisgender men 11% transgender	58% gay or homosexuel 36% bisexuel 6% hétérosexuel	HSHF (12 mois) : 38% HSHF (vie) : 74%		(Twahirwa Rwema et al., 2020)

Orientation sexuelle et identité de genre : quelles catégories d'enquête en Afrique subsaharienne ?

Pays	Année	Région	Effectifs, Recrutement, Critères d'éligibilité	Identité de genre	Orientation sexuelle déclarée	Pôle d'activité sexuelle	Attirance sexuelle	Sources
Sénégal	2000/01	Dakar	N=250 lieux fréquentés par des HSH homme 18 ans ou plus ; ≥1 relation intime avec un homme (vie)			HSHF (vie) : 88%		(Niang et al., 2003)
Sénégal	2004	5 villes	N=463 boules de neige homme 18 ans ou plus ; ≥1 rapport sexuel avec un homme (vie)			HSHF (1 mois) : 30% HSHF (12 mois) : 74% HSHF (vie) : 94%		(Wade et al., 2010, 2005)
Sénégal	2007	4 villes	N=501 boules de neige homme 18 ans ou plus ; ≥1 rapport sexuel avec un homme (vie)			HSHF (1 mois) : 34% HSHF (12 mois) : 72% HSHF (vie) : 87% 53% regular female partners		(Larmarange et al., 2009; Wade et al., 2010)
Sénégal	2015/17	3 villes	N=183 RDS + échantillon de convenance + suivi trimestriel (24 mois) assigné homme à la naissance ; 18 ans ou plus ; sexe anal avec un homme (12 mois)	67% cisgender men 29% transgender women 4% other gender minority	57% gay or homosexual 39% bisexual 4% heterosexual			(Lyons et al., 2020)
Tanzanie	2007	Zanzibar	N=509 RDS homme 15 ans ou plus ; sexe anal avec un homme (3 mois)			HSHF (vie) : 79%		(Dahoma et al., 2011)
Tanzanie	2012	Dar es Salaam	N=200 RDS homme ; sexe avec un homme (6 mois)		66% gay / homosexual 34% bisexual	HSHF (5 ans) : 51% Sexual partners (5 years): 51% only men 28% mostly men 11% men and women equally / mostly women	58% only men 18% mostly men 24% mostly women or only women	(Bui et al., 2014)
Tanzanie	2012/13	Dar es Salaam, Tanga	N=205 RDS homme 18 ans ou plus ; sexe avec un homme (6 mois)		58% gay / homosexual 36% bisexual 2% straight / heterosexual 4% undecided	Sexual activity (5 years): 81% only / mostly men 4% equal men / women 15% mostly women		(Ahaneku et al., 2016; Anderson et al., 2015; Romijnders et al., 2016; Ross et al., 2016, 2014)

Orientation sexuelle et identité de genre : quelles catégories d'enquête en Afrique subsaharienne ?

Pays	Année	Région	Effectifs, Recrutement, Critères d'éligibilité	Identité de genre	Orientation sexuelle déclarée	Pôle d'activité sexuelle	Attirance sexuelle	Sources
Tanzanie	2014	Dar es Salaam	N=753 RDS homme 18 ans ou plus ; sexe occasionnellement ou régulièrement avec un homme			HSHF (vie) : 84%		(Mmbaga et al., 2018)
Tanzanie	2014	Dodoma	N=409 RDS HSH 18 ans ou plus			HSHF (vie) : 73%		(Mmbaga et al., 2017)
Tanzanie	2017	Dar es Salaam	N=777 RDS HSH 18 ans ou plus ; sexe avec un homme (3 mois)			HSHF (12 mois) : 51%		(Alexander Ishungisa et al., 2020)
Tanzanie	2018	6 villes	N=300 Recrutement communautaire HSH de 18 ans ou plus ; sexe avec un homme (12 mois)	17% transsexuel / transgender	45% gay / homosexuel 32% bisexuel 6% straight / heterosexual 20% missing (soit 44% de bi/hétéro si suppression des manquants)			(Ross et al., 2020)
Togo	2013	Kara	N=329 RDS né homme ; 18 ans ou plus ; sexe anal avec un homme (12 mois)	91% male 2% transgender woman 7% intersex	69% gay / homosexuel 31% bisexuel 0% heterosexual / straight 0% transvestite / transgender	17% both male and female regular partners 1% two or more female partners (12 months)		(Grosso et al., 2019; Papworth et al., 2014; Ruiseñor-Escudero et al., 2019b)
Togo	2013	Lomé	N=354 RDS né homme ; 18 ans ou plus ; sexe anal avec un homme (12 mois)	72% male 12% transgender woman 16% intersex	61% gay / homosexuel 35% bisexuel 1% heterosexual / straight 3% transvestite / transgender	HSHF (12 mois) : 42% HSHF (vie) : 59% 19% both male and female regular partners 12% two or more female partners (12 months)		(Grosso et al., 2019; Papworth et al., 2014; Ruiseñor-Escudero et al., 2019a, 2019b, 2017)

Références

- Adebajo, S., Obianwu, O., Eluwa, G., Vu, L., Oginni, A., Tun, W., Sheehy, M., Ahonsi, B., Bashorun, A., Idogho, O., Karlyn, A., 2014. Comparison of Audio Computer Assisted Self-Interview and Face-To-Face Interview Methods in Eliciting HIV-Related Risks among Men Who Have Sex with Men and Men Who Inject Drugs in Nigeria. *PLOS ONE* 9, e81981. <https://doi.org/10/gc6zjn>
- Adebajo, S.B., Eluwa, G.I., Allman, D., Myers, T., Ahonsi, B.A., 2012. Prevalence of Internalized Homophobia and HIV Associated Risks among Men who have Sex with Men in Nigeria. *Afr. J. Reprod. Health Rev. Afr. Santé Reprod.* 16, 21–28.
- Ahaneku, H., Ross, M.W., Nyoni, J.E., Selwyn, B., Troisi, C., Mbwambo, J., Adeboye, A., McCurdy, S., 2016. Depression and HIV risk among men who have sex with men in Tanzania. *AIDS Care* 28 Suppl 1, 140–147. <https://doi.org/10/gc6zsn>
- Aho, J., Hakim, A., Vuylsteke, B., Semde, G., Gbais, H.G., Diarrassouba, M., Thiam, M., Laga, M., 2014. Exploring Risk Behaviors and Vulnerability for HIV among Men Who Have Sex with Men in Abidjan, Cote d'Ivoire: Poor Knowledge, Homophobia and Sexual Violence. *PLoS ONE* 9, e99591. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0099591>
- Aho Ndour, J., Vuylsteke, B., Hakim, A., Abia, G.S., Gonet, H.G., Ezouatchi, R., Goudjanou, O., 2012. Étude sur le VIH et les facteurs de risques associés chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes à Abidjan Côte d'Ivoire. Ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida de Côte d'Ivoire, CDC, Institut de médecine tropicale d'Anvers, FHI 360, Abidjan.
- Ahouada, C., Diabaté, S., Mondor, M., Hessou, S., Guédou, F.A., Béhanzin, L., Batona, G., Gning, N.N., Zannou, D.M., Alary, M., 2020. Acceptability of pre-exposure prophylaxis for HIV prevention: facilitators, barriers and impact on sexual risk behaviors among men who have sex with men in Benin. *BMC Public Health* 20, 1267. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-09363-4>
- Alcala-Alezones, C., Sandfort, T.G.M., Serafino, S., Reddy, V., 2018. South African Men Who Have Sex With Both Men and Women and How They Differ From Men Who Have Sex With Men Exclusively. *J. Sex Res.* 0, 1–8. <https://doi.org/10/gc7mft>
- Alexander Ishungisa, M., Moen, K., Leyna, G., Makyao, N., Ramadhan, A., Lange, T., Meyrowitsch, D.W., Mizinduko, M., Likindikoki, S., Leshabari, M., Mmbaga, E.J., 2020. HIV prevalence among men who have sex with men following the implementation of the HIV preventive guideline in Tanzania: respondent-driven sampling survey. *BMJ Open* 10, e036460. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-036460>
- Allman, D., Adebajo, S., Myers, T., Odumuye, O., Ogunsola, S., 2007. Challenges for the sexual health and social acceptance of men who have sex with men in Nigeria. *Cult. Health Sex.* 9, 153–168. <https://doi.org/10.1080/13691050601040480>
- Anderson, A.M., Ross, M.W., Nyoni, J.E., McCurdy, S.A., 2015. High prevalence of stigma-related abuse among a sample of men who have sex with men in Tanzania: implications for HIV prevention. *AIDS Care* 27, 63–70. <https://doi.org/10/gf2dpm>
- Ayoola, O.O., Sekoni, A.O., Odeyemi, K.A., 2013. Transactional sex, condom and lubricant use among men who have sex with men in Lagos State, Nigeria. *Afr. J. Reprod. Health* 17, 90–98.
- Baral, S., Adams, D., Lebona, J., Kaibe, B., Letsie, P., Tshehlo, R., Wirtz, A., Beyrer, C., 2011a. A cross-sectional assessment of population demographics, HIV risks and human rights contexts among men who have sex with men in Lesotho. *J. Int. AIDS Soc.* 14, 36. <https://doi.org/10.1186/1758-2652-14-36>
- Baral, S., Burrell, E., Scheibe, A., Brown, B., Beyrer, C., Bekker, L.-G., 2011b. HIV Risk and Associations of HIV Infection among men who have sex with men in Peri-Urban Cape Town, South Africa. *BMC Public Health* 11, 766. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-11-766>
- Baral, S., Trapence, G., Motimedi, F., Umar, E., Lipinge, S., Dausab, F., Beyrer, C., 2009. HIV prevalence, risks for HIV infection, and human rights among men who have sex with men (MSM) in Malawi, Namibia, and Botswana. *PLoS ONE* 4, e4997. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0004997>
- Baral, S.D., Ketende, S., Mnisi, Z., Mabuza, X., Grosso, A., Sithole, B., Maziya, S., Kerrigan, D.L., Green, J.L., Kennedy, C.E., Adams, D., 2013. A cross-sectional assessment of the burden of HIV and associated individual- and structural-level characteristics among men who have sex with men in Swaziland. *J. Int. AIDS Soc.* 16. <https://doi.org/10.7448/IAS.16.4.18768>
- Batist, E., Brown Benjamin, Scheibe Andrew, Baral Stefan D, Bekker Linda-Gail, 2013. Outcomes of a community-based HIV-prevention pilot programme for township men who have sex with men in Cape Town, South Africa. *J. Int. AIDS Soc.* 16, 18754. <https://doi.org/10/gc6zjd>
- Beyrer, C., Trapence, G., Motimedi, F., Umar, E., Lipinge, S., Dausab, F., Baral, S., 2010. Bisexual concurrency, bisexual partnerships, and HIV among Southern African men who have sex with men. *Sex. Transm. Infect.* 86, 323–327. <https://doi.org/10.1136/sti.2009.040162>
- Binagwaho, A., Koleros, A., Utazirubanda, Y., Pegurri, E., Gahire, R., 2009. Exploring HIV Risk among MSM in Kigali, Rwanda (No. TR-09-72). *Measure Evaluation*, Chapel Hill.

Orientation sexuelle et identité de genre : quelles catégories d'enquête en Afrique subsaharienne ?

- Bowring, A.L., Ketende, S., Rao, A., Mfochive Njindam, I., Decker, M.R., Lyons, C., Levitt, D., Olawore, O., Turpin, G., Fako, G.H., Fouda, G., Tamoufe, U., Billong, S.C., Njoya, O., Zoung-Kanyi Bissek, A.-C., Baral, S., 2019. Characterising unmet HIV prevention and treatment needs among young female sex workers and young men who have sex with men in Cameroon: a cross-sectional analysis. *Lancet Child Adolesc. Health* 3, 482–491. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(19\)30123-3](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(19)30123-3)
- Brady, S., Busse, W.J., 1994. The Gay Identity Questionnaire. *J. Homosex.* 26, 1–22. https://doi.org/10.1300/J082v26n04_01
- Bui, T.C., Nyoni, J.E., Ross, M.W., Mbwapo, J., Markham, C.M., McCurdy, S.A., 2014. Sexual Motivation, Sexual Transactions and Sexual Risk Behaviors in Men who have Sex with Men in Dar es Salaam, Tanzania. *AIDS Behav.* <https://doi.org/10.1007/s10461-014-0808-x>
- Burrell, E., Mark, D., Grant, R., Wood, R., Bekker, L.-G., 2010. Sexual risk behaviours and HIV-1 prevalence among urban men who have sex with men in Cape Town, South Africa. *Sex. Health* 7, 149–153. <https://doi.org/10.1071/SH09090>
- Chapman, J., Koleros, A., Delmont, Y., Pegurri, E., Gahire, R., Binagwaho, A., 2011. High HIV risk behavior among men who have sex with men in Kigali, Rwanda: making the case for supportive prevention policy. *AIDS Care* 23, 449–455. <https://doi.org/10/d9tt5t>
- Coulaud, P.-J., Mujimbere, G., Nitunga, A., Kayonde, C., Trenado, E., Spire, B., Bernier, A., 2016. An Assessment of Health Interventions Required to Prevent the Transmission of HIV Infection Among Men Having Sex with Men in Bujumbura, Burundi. *J. Community Health* 41, 1033–1043. <https://doi.org/10/f82ct7>
- Crowell, T.A., Baral, S.D., Schwartz, S., Nowak, R.G., Kokogho, A., Adebajo, S., Keshinro, B., Makanjuola, O., Michael, N.L., Robb, M.L., Charurat, M.E., Ake, J.A., 2019. Time to change the paradigm: limited condom and lubricant use among Nigerian men who have sex with men and transgender women despite availability and counseling. *Ann. Epidemiol.* 31, 11-19.e3. <https://doi.org/10/gfzkv2>
- Crowell, T.A., Keshinro, B., Baral, S.D., Schwartz, S.R., Stahlman, S., Nowak, R.G., Adebajo, S., Blattner, W.A., Charurat, M.E., Ake, J.A., for the TRUST/RV368 Study Group, 2017. Stigma, access to healthcare, and HIV risks among men who sell sex to men in Nigeria. *J. Int. AIDS Soc.* 20, 21489. <https://doi.org/10/gf2ccp>
- Cummings, B., Horth, R., McFarland, W., Lane, T., Young, P.W., Nalá, R., Rutherford, G., Raymond, H.F., 2018. Bisexual and Bidirectional: Assessing the Potential for HIV Bridging in Mozambique. *AIDS Behav.* 22, 2189–2198. <https://doi.org/10/gdtpjd>
- Dah Ter Tiero, E., Orne-Gliemann, J., Guiard Schmid, J.-B., Becquet, R., Larmarange, J., 2016. Les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes (HSH) et l'infection à VIH à Ouagadougou, Burkina Faso : connaissances, attitudes, pratiques et enquête de séroprévalence. *Rev. D'Épidémiologie Santé Publique* 64, 295–300. <https://doi.org/10.1016/j.respe.2016.02.008>
- Dahoma, M., Johnston, L.G., Holman, A., Miller, L.A., Mussa, M., Othman, A., Khatib, A., Issa, R., Kendall, C., Kim, A.A., 2011. HIV and Related Risk Behavior Among Men Who Have Sex with Men in Zanzibar, Tanzania: Results of a Behavioral Surveillance Survey. *AIDS Behav.* 15, 186–192. <https://doi.org/10.1007/s10461-009-9646-7>
- Dunkle, K.L., Jewkes, R.K., Murdock, D.W., Sikweyiya, Y., Morrell, R., 2013. Prevalence of Consensual Male–Male Sex and Sexual Violence, and Associations with HIV in South Africa: A Population-Based Cross-Sectional Study. *PLoS Med* 10, e1001472. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001472>
- Eluwa, G.I.E., Adebajo, S.B., Eluwa, T., Ogbanufe, O., Ilesanmi, O., Nzelu, C., 2019. Rising HIV prevalence among men who have sex with men in Nigeria: a trend analysis. *BMC Public Health* 19, 1201. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-7540-4>
- Emmanuel, F., Kioko, J., Musyoki, H., Kaosa, S., Ongaro, M.K., Kuria, S., Olango, K., Musimbi, J., Walimbwa, J., Blanchard, J., Isac, S., Bhattacharjee, P., 2020. Mapping virtual platforms to estimate the population size of men who have sex with men (MSM) who use internet to find sexual partners: implications to enhance HIV prevention among MSM in Kenya. *Gates Open Res.* 4, 131. <https://doi.org/10.12688/gatesopenres.13158.2>
- Emmanuel, G., Folayan, M.O., Ochonye, B., Umoh, P., Wasiu, B., Nkom, M., Iorwa, A., Anenih, J., 2019. HIV sexual risk behavior and preferred HIV prevention service outlet by men who have sex with men in Nigeria. *BMC Health Serv. Res.* 19, 261. <https://doi.org/10/gf2dqv>
- Enda Santé, 2016. Etude biologique et comportementale des IST, du VIH et du sida chez les Hommes ayant des rapports Sexuels avec des Hommes des villes d'Abidjan, Agboville, Bouaké, Gagnoa, et Yamoussoukro. Enda Santé, John Hopkins, Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique, Abidjan.
- Fay, H., Baral, S.D., Trapence, G., Motimedi, F., Umar, E., Ipinge, S., Dausab, F., Wirtz, A., Beyrer, C., 2010. Stigma, Health Care Access, and HIV Knowledge Among Men Who Have Sex With Men in Malawi, Namibia, and Botswana. *AIDS Behav.* 15, 1088–1097. <https://doi.org/10.1007/s10461-010-9861-2>

Orientation sexuelle et identité de genre : quelles catégories d'enquête en Afrique subsaharienne ?

- Fearon, E., Bourne, A., Tenza, S., Palanee-Phillips, T., Kabuti, R., Weatherburn, P., Nutland, W., Kimani, J., Smith, A.D., 2020. Online socializing among men who have sex with men and transgender people in Nairobi and Johannesburg and implications for public health-related research and health promotion: an analysis of qualitative and respondent-driven sampling survey data. *J. Int. AIDS Soc.* 23. <https://doi.org/10.1002/jia2.25603>
- FMOH, 2011. Nigeria HIV Integrated Biological and Behavioural Surveillance Survey (IBBSS) 2010. Federal Ministry of Health (FMOH) of Nigeria, Abuja.
- Geibel, S., 2012. Same-sex sexual behavior of men in Kenya: Implications for HIV prevention, programs, and policy. *Facts Views Vis. ObGyn* 4, 285–294.
- Geibel, S., King'ola, N., Temmerman, M., Luchters, S., 2012. The impact of peer outreach on HIV knowledge and prevention behaviours of male sex workers in Mombasa, Kenya. *Sex. Transm. Infect.* 88, 357–362. <https://doi.org/10.1136/sextrans-2011-050224>
- Geibel, S., Luchters, S., King'ola, N., Esu-Williams, E., Rinyiru, A., Tun, W., 2008. Factors Associated With Self-Reported Unprotected Anal Sex Among Male Sex Workers in Mombasa, Kenya. *Sex. Transm. Dis.* 35, 746–752. <https://doi.org/10.1097/OLQ.0b013e318170589d>
- Geibel, S., Tun, W., Tapsoba, P., Kellerman, S., 2010. HIV vulnerability of men who have sex with men in developing countries: Horizons studies, 2001-2008. *Public Health Rep. Wash. DC* 1974 125, 316–324.
- Ghana AIDS Commission, 2017. Ghana Men's Study (2017). Mapping and population size estimation (MPSE) and integrated bio-behavioral surveillance survey (IBBSS) amongst men who have sex with men (MSM) in Ghana (Round II). Ghana AIDS Commission, Accra.
- Goodman, S.H., Grosso, A.L., Ketende, S.C., Ouedraogo, G.H., Kouanda, S., Ky-Zerbo, O., Samadoulougou, C., Baral, S., 2016. Examining the Correlates of Sexually Transmitted Infection Testing Among Men Who Have Sex With Men in Ouagadougou and Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. *Sex. Transm. Dis.* 43, 302–309. <https://doi.org/10/f8jk8q>
- Grosso, A.L., Ketende, S.C., Stahlman, S., Ky-Zerbo, O., Ouedraogo, H.G., Kouanda, S., Samadoulougou, C., Lougue, M., Tchalla, J., Anato, S., Dometo, S., Nadedjo, F.D., Pitche, V., Baral, S.D., 2019. Development and reliability of metrics to characterize types and sources of stigma among men who have sex with men and female sex workers in Togo and Burkina Faso. *BMC Infect. Dis.* 19, 208. <https://doi.org/10/gfzmbw>
- Gyamerah, A.O., Taylor, K.D., Atuahene, K., Anarfi, J.K., Fletcher, M., Raymond, H.F., McFarland, W., Dodoo, F.N.-A., 2020. Stigma, discrimination, violence, and HIV testing among men who have sex with men in four major cities in Ghana. *AIDS Care* 32, 1036–1044. <https://doi.org/10.1080/09540121.2020.1757020>
- Hakim, A., Patnaik, P., Telly, N., Ballo, T., Traore, B., Doumbia, S., Lahuerta, M., 2017. High Prevalence of Concurrent Male-Male Partnerships in the Context of Low Human Immunodeficiency Virus Testing Among Men Who Have Sex With Men in Bamako, Mali: *Sex. Transm. Dis.* 44, 565–570. <https://doi.org/10/gbtckq>
- Hakim, A.J., Aho, J., Semde, G., Diarrassouba, M., Ehoussou, K., Vuylsteke, B., Murrill, C.S., Thiam, M., Wingate, T., Group, S.S., 2015. The Epidemiology of HIV and Prevention Needs of Men Who Have Sex with Men in Abidjan, Cote d'Ivoire. *PLOS ONE* 10, e0125218. <https://doi.org/10/f7jc96>
- Harper, G.W., Wade, R.M., Onyango, D.P., Abuor, P.A., Bauermeister, J.A., Odero, W.W., Bailey, R.C., 2015. Resilience among gay/bisexual young men in Western Kenya: psychosocial and sexual health outcomes. *AIDS Lond. Engl.* 29 Suppl 3, S261-269. <https://doi.org/10/f7768k>
- Henry, E., Marcellin, F., Yomb, Y., Fugon, L., Nemande, S., Gueboguo, C., Larmarange, J., Trenado, E., Eboko, F., Spire, B., 2010. Factors associated with unprotected anal intercourse among men who have sex with men in Douala, Cameroon. *Sex. Transm. Infect.* 86, 136–140. <https://doi.org/10.1136/sti.2009.036939>
- Hessou, S.P.H., Glele-Ahanhanzo, Y., Adekpedjou, R., Ahoussinou, C., Djade, C.D., Biaou, A., Johnson, C.R., Boko, M., Alary, M., 2020. HIV incidence and risk contributing factors among men who have sex with men in Benin: A prospective cohort study. *PLOS ONE* 15, e0233624. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233624>
- Heusser, S., Elkonin, D., 2014. Childhood sexual abuse and HIV sexual-risk behaviour among men who have sex with men in South Africa. *South Afr. J. Psychol.* 44, 83–96. <https://doi.org/10/gc6zjr>
- Hladik, W., Barker, J., Ssenkusu, J.M., Opio, A., Tappero, J.W., Hakim, A., Serwadda, D., for the Crane Survey Group, 2012. HIV Infection among Men Who Have Sex with Men in Kampala, Uganda—A Respondent Driven Sampling Survey. *PLoS ONE* 7, e38143. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0038143>
- Hladik, W., Sande, E., Berry, M., Ganafa, S., Kiyingi, H., Kusiima, J., Hakim, A., 2017. Men Who Have Sex with Men in Kampala, Uganda: Results from a Bio-Behavioral Respondent Driven Sampling Survey. *AIDS Behav.* 21, 1478–1490. <https://doi.org/10/f94kwd>

Orientation sexuelle et identité de genre : quelles catégories d'enquête en Afrique subsaharienne ?

- Holland, C.E., Papworth, E., Billong, S.C., Kassegne, S., Petitbon, F., Mondoleba, V., Moukam, L.V., Macauley, I., Ntsama, S.P.E., Yomb, Y.R., Eloundou, J., Mananga, F., Tamoufe, U., Baral, S.D., 2015. Access to HIV Services at Non-Governmental and Community-Based Organizations among Men Who Have Sex with Men (MSM) in Cameroon: An Integrated Biological and Behavioral Surveillance Analysis. *PLOS ONE* 10, e0122881. <https://doi.org/10/gc6zq2>
- Hugo, J.M., Stall, R.D., Rebe, K., Egan, J.E., Jobson, G., De Swardt, G., Struthers, H., McIntyre, J.A., 2016. Knowledge, Attitudes and Beliefs regarding Post Exposure Prophylaxis among South African Men who have Sex with Men. *AIDS Behav.* 20, 350–356. <https://doi.org/10/gbz2nq>
- Icard, L.D., Zhang, J., Jemmott, J.B., Sandfort, T.G.M., Rutledge, S.E., Van Greunen, D., Martinez, O., 2018. The Effects of Three Types of Sexual Orientation Victimization on HIV Sexual Risk Behavior Among Black South African Men Who Have Sex With Men (MSM). *J. Homosex.* 1–15. <https://doi.org/10/gf2cc3>
- Jones, M.U., Ramadhani, H.O., Adebajo, S., Gaydos, C.A., Kokogho, A., Baral, S.D., Nowak, R.G., Ake, J.A., Liu, H., Charurat, M.E., Robb, M.L., Crowell, T.A., for the TRUST/RV368 Study Group, 2020. Seizing opportunities for intervention: Changing HIV-related knowledge among men who have sex with men and transgender women attending trusted community centers in Nigeria. *PLOS ONE* 15, e0229533. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229533>
- Kajubi, P., Kanya, M.R., Raymond, H.F., Chen, S., Rutherford, G.W., Mandel, J.S., McFarland, W., 2008. Gay and bisexual men in Kampala, Uganda. *AIDS Behav.* 12, 492–504. <https://doi.org/10.1007/s10461-007-9323-7>
- Kassegne, S., Moukam, L.V., Babila Macauley, I., Domkam Kammogne, I., Billong, S.C., Tchwenko, R.F., 2012. Étude intégrée de surveillance comportementale et biologique chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes au Cameroun : premier passage (Rapport d'étude). CARE International Cameroun, Yaoundé.
- Keshinro, B., Crowell, T.A., Nowak, R.G., Adebajo, S., Peel, S., Gaydos, C.A., Rodriguez-Hart, C., Baral, S.D., Walsh, M.J., Njoku, O.S., Odeyemi, S., Ngo-Ndomb, T., Blattner, W.A., Robb, M.L., Charurat, M.E., Ake, J., for the TRUST/RV368 Study Group, 2016. High prevalence of HIV, chlamydia and gonorrhoea among men who have sex with men and transgender women attending trusted community centres in Abuja and Lagos, Nigeria. *J. Int. AIDS Soc.* 19, 21270. <https://doi.org/10/f926vt>
- Kim, E.J., Hladik, W., Barker, J., Lubwama, G., Sendagala, S., Ssenkusu, J.M., Opio, A., Serwadda, D., Crane Survey Group, 2016. Sexually transmitted infections associated with alcohol use and HIV infection among men who have sex with men in Kampala, Uganda. *Sex. Transm. Infect.* 92, 240–245. <https://doi.org/10/f8jncc>
- King, R., Barker, J., Nakayiya, S., Katuntu, D., Lubwama, G., Bagenda, D., Lane, T., Opio, A., Hladik, W., 2013. Men at Risk; a Qualitative Study on HIV Risk, Gender Identity and Violence among Men Who Have Sex with Men Who Report High Risk Behavior in Kampala, Uganda. *PLoS ONE* 8, e82937. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0082937>
- Knox, J., Reddy, V., Kaighobadi, F., Nel, D., Sandfort, T., 2013. Communicating HIV Status in Sexual Interactions: Assessing Social Cognitive Constructs, Situational Factors, and Individual Characteristics Among South African MSM. *AIDS Behav.* 17, 350–359. <https://doi.org/10.1007/s10461-012-0337-4>
- Knox, J., Sandfort, T., Yi, H., Reddy, V., Maimane, S., 2011. Social vulnerability and HIV testing among South African men who have sex with men. *Int. J. STD AIDS* 22, 709–713. <https://doi.org/10.1258/ijsa.2011.010350>
- Knox, J., Yi, H., Reddy, V., Maimane, S., Sandfort, T., 2010. The fallacy of intimacy: Sexual risk behaviour and beliefs about trust and condom use among men who have sex with men in South Africa. *Psychol. Health Med.* 15, 660–671. <https://doi.org/10/ffckm7>
- Kokogho, A., Amusu, S., Baral, S.D., Charurat, M.E., Adebajo, S., Makanjuola, O., Tonwe, V., Storme, C., Michael, N.L., Robb, M.L., Ake, J.A., Nowak, R.G., Crowell, T.A., for the TRUST/RV368 Study Group, 2021. Disclosure of Same-Sex Sexual Practices to Family and Healthcare Providers by Men Who Have Sex with Men and Transgender Women in Nigeria. *Arch. Sex. Behav.* 50, 1665–1676. <https://doi.org/10.1007/s10508-020-01644-8>
- Kunzweiler, C., Bailey, R.C., Okall, D.O., Graham, S.M., Mehta, S.D., Otieno-Nyunya, B., Djomand, G., Otieno, F.O., 2020. Enrolment characteristics associated with retention among HIV negative Kenyan gay, bisexual and other men who have sex with men enrolled in the *Anza Map ema* cohort study. *J. Int. AIDS Soc.* 23. <https://doi.org/10.1002/jia2.25598>
- Kunzweiler, C.P., Bailey, R.C., Okall, D.O., Graham, S.M., Mehta, S.D., Otieno, F.O., 2017a. Depressive Symptoms, Alcohol and Drug Use, and Physical and Sexual Abuse Among Men Who Have Sex with Men in Kisumu, Kenya: The Anza Mapema Study. *AIDS Behav.* <https://doi.org/10/gc6ztj>
- Kunzweiler, C.P., Bailey, R.C., Okall, D.O., Graham, S.M., Mehta, S.D., Otieno, F.O., 2017b. Factors Associated With Prevalent HIV Infection Among Kenyan MSM: The Anza Mapema Study. *J. Acquir. Immune Defic. Syndr.* 1999 76, 241–249. <https://doi.org/10/gc6zt3>

Orientation sexuelle et identité de genre : quelles catégories d'enquête en Afrique subsaharienne ?

- Lahuerta, M., Patnaik, P., Ballo, T., Telly, N., Knox, J., Traore, B., Doumbia, S., Hakim, A., 2017. HIV Prevalence and Related Risk Factors in Men Who Have Sex with Men in Bamako, Mali: Findings from a Bio-behavioral Survey Using Respondent-Driven Sampling. *AIDS Behav.* <https://doi.org/10/gc6ztk>
- Lane, T., Osmand, T., Marr, A., Shade, S.B., Dunkle, K., Sandfort, T., Struthers, H., Kegeles, S., McIntyre, J.A., 2014. The Mpumalanga Men's Study (MPMS): Results of a Baseline Biological and Behavioral HIV Surveillance Survey in Two MSM Communities in South Africa. *PLoS ONE* 9, e111063. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0111063>
- Lane, T., Raymond, H.F., Dladla, S., Rasethe, J., Struthers, H., McFarland, W., McIntyre, J., 2011. High HIV Prevalence Among Men Who have Sex with Men in Soweto, South Africa: Results from the Soweto Men's Study. *AIDS Behav.* 15, 626–634. <https://doi.org/10.1007/s10461-009-9598-y>
- Lane, T., Shade, S.B., McIntyre, J., Morin, S.F., 2008. Alcohol and sexual risk behavior among men who have sex with men in South african township communities. *AIDS Behav.* 12, S78-85. <https://doi.org/10.1007/s10461-008-9389-x>
- Larmarange, J., Desgrées du Loû, A., Enel, C., Wade, A.S., Groupe ELIHoS, 2009. Homosexualité et bisexualité au Sénégal : une réalité multiforme. *Population* 64, 723–756. <https://doi.org/10.3917/popu.904.0723>
- Lippman, S.A., Lane, T., Rabede, O., Gilmore, H., Chen, Y.-H., Mlotshwa, N., Maleke, K., Marr, A., McIntyre, J.A., 2018. High Acceptability and Increased HIV-Testing Frequency After Introduction of HIV Self-Testing and Network Distribution Among South African MSM: JAIDS J. Acquir. Immune Defic. Syndr. 77, 279–287. <https://doi.org/10/gd92s7>
- Lyons, C.E., Olawore, O., Turpin, G., Coly, K., Ketende, S., Liestman, B., Ba, I., Drame, F.M., Ndour, C., Turpin, N., Ndiaye, S.M., Mboup, S., Toure-Kane, C., Leye-Diouf, N., Castor, D., Diouf, D., Baral, S.D., 2020. Intersectional stigmas and HIV-related outcomes among a cohort of key populations enrolled in stigma mitigation interventions in Senegal. *AIDS* 34, S63–S71. <https://doi.org/10.1097/QAD.0000000000002641>
- Mannava, P., Geibel, S., King'ola, N., Temmerman, M., Luchters, S., 2013. Male Sex Workers Who Sell Sex to Men Also Engage in Anal Intercourse with Women: Evidence from Mombasa, Kenya. *PLOS ONE* 8, e52547. <https://doi.org/10/f4339f>
- Mason, K., Ketende, S., Peitzmeier, S., Ceesay, N., Diouf, D., Loum, J., Deen, D., Drame, F., Baral, S., 2013. A Cross-Sectional Analysis of Population Demographics, HIV Knowledge and Risk Behaviors, and Prevalence and Associations of HIV Among Men Who Have Sex with Men in the Gambia. *AIDS Res. Hum. Retroviruses* 29, 1547–1552. <https://doi.org/10.1089/aid.2013.0092>
- Mason, K., Ketende, S., Peitzmeier, S., Ceesay, N., Logie, C., Diouf, D., Loum, J., Deen, D., Drame, F.M., Grosso, A., Baral, S., 2015. Stigma, Human Rights Violations, Health Care Access, and Disclosure among Men who have Sex with Men in the Gambia. *J. Hum. Rights Pract.* 7, 139–152. <https://doi.org/10/gf2dq4>
- Mbede, C., Ogendo, A., Lando, R., Schnabel, D., Gust, D.A., Guo, X., Akelo, V., Dominguez, K., Panchia, R., Mbilizi, Y., Chen, Y., Chege, W., Theo Sandfort on behalf of the HPTN 075 Protocol Team, 2020. Healthcare-related stigma among men who have sex with men and transgender women in sub-Saharan Africa participating in HIV Prevention Trials Network (HPTN) 075 study. *AIDS Care* 32, 1052–1060. <https://doi.org/10.1080/09540121.2020.1776824>
- McKinnon, L.R., Gakii, G., Juno, J.A., Izulla, P., Munyao, J., Ileri, N., Kariuki, C.W., Shaw, S.Y., Nagelkerke, N.J.D., Gelmon, L., Musyoki, H., Muraguri, N., Kaul, R., Lorway, R., Kimani, J., 2014. High HIV risk in a cohort of male sex workers from Nairobi, Kenya. *Sex. Transm. Infect.* 90, 237–242. <https://doi.org/10/f5xxcf>
- Mmbaga, E.J., Moen, K., Leyna, G.H., Mpembeni, R., Leshabari, M.T., 2018. HIV Prevalence and Associated Risk Factors Among Men Who Have Sex With Men in Dar es Salaam, Tanzania. *J. Acquir. Immune Defic. Syndr.* 1999 77, 243–249. <https://doi.org/10/gc6zt5>
- Mmbaga, E.J., Moen, K., Makyao, N., Mpembeni, R., Leshabari, M.T., 2017. HIV and STI s among men who have sex with men in Dodoma municipality, Tanzania: a cross-sectional study. *Sex. Transm. Infect.* 93, 314–319. <https://doi.org/10/gbp3t3>
- Möller, L.M., Stolte, I.G., Geskus, R.B., Okuku, H.S., Wahome, E., Price, M.A., Prins, M., Graham, S.M., Sanders, E.J., 2015. Changes in sexual risk behavior among MSM participating in a research cohort in coastal Kenya: *AIDS* 29, S211–S219. <https://doi.org/10/f7797s>
- Moran, A., Scheim, A., Lyons, C., Liestman, B., Drame, F., Ketende, S., Diouf, D., Ba, I., Ezouatchi, R., Bamba, A., Kouame, A., Baral, S., 2020. Characterizing social cohesion and gender identity as risk determinants of HIV among cisgender men who have sex with men and transgender women in Côte d'Ivoire. *Ann. Epidemiol.* 42, 25–32. <https://doi.org/10.1016/j.annepidem.2019.11.003>
- Müller, E.E., Rebe, K., Chirwa, T.F., Struthers, H., McIntyre, J., Lewis, D.A., 2016. The prevalence of human papillomavirus infections and associated risk factors in men-who-have-sex-with-men in Cape Town, South Africa. *BMC Infect. Dis.* 16, 440. <https://doi.org/10/gc6zst>

Orientation sexuelle et identité de genre : quelles catégories d'enquête en Afrique subsaharienne ?

- Muraguri, N., Tun, W., Okal, J., Broz, D., Raymond, H.F., Kellogg, T., Dadabhai, S., Musyoki, H., Sheehy, M., Kuria, D., Kaiser, R., Geibel, S., 2015. HIV and STI Prevalence and Risk Factors Among Male Sex Workers and Other Men Who Have Sex With Men in Nairobi, Kenya: JAIDS J. Acquir. Immune Defic. Syndr. 68, 91–96. <https://doi.org/10.1097/QAI.0000000000000368>
- Nalá, R., Cummings, B., Horth, R., Inguane, C., Benedetti, M., Chissano, M., Sathane, I., Young, P., da Silva, D., Mirjahangir, J., Grasso, M., Fisher Raymond, H., McFarland, W., Lane, T., 2015. Men Who Have Sex with Men in Mozambique: Identifying a Hidden Population at High-risk for HIV. AIDS Behav. 19, 393–404. <https://doi.org/10.1007/s10461-014-0895-8>
- Ndungu, K., Gichangi, P., Temmerman, M., 2021. What determines HIV self-test acceptability and uptake within the MSM community in Nairobi and its environs? A cross sectional study. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-31416/v3>
- Ndziessi, G., Julius Aloumba, A., Bioko, R., Atipo, B., Axel Ngatsie, J., Bitemo, M., Ondzotto, G., 2020. Prevalence and Correlates of HIV Infection Among Men Who Have Sex with Men in Congo, 2017. Int. J. HIV/AIDS Prev. Educ. Behav. Sci. 6, 67. <https://doi.org/10.11648/j.ijhpebs.20200602.16>
- Nelson, L.E., Wilton, L., Agyarko-Poku, T., Zhang, N., Zou, Y., Aluoch, M., Apea, V., Hanson, S.O., Adu-Sarkodie, Y., 2015. Predictors of Condom Use among Peer Social Networks of Men Who Have Sex with Men in Ghana, West Africa. PLOS ONE 10, e0115504. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0115504>
- Niang, C.I., Tapsoba, P., Weiss, E., Diagne, M., Niang, Y., Moreau, A.M., Gomis, D., Wade, A.S., Seck, K., Castle, C., 2003. "It's Raining Stones": Stigma, Violence and HIV Vulnerability among Men Who Have Sex with Men in Dakar, Senegal. Cult. Health Sex. 5, 499–512. <https://doi.org/10.1080/13691050331000152715>
- Nowak, R.G., Gravitt, P.E., He, X., Ketende, S., Dauda, W., Omuh, H., Blattner, W.A., Charurat, M.E., TRUST Study Group, 2016. Prevalence of Anal High-Risk Human Papillomavirus Infections Among HIV-Positive and HIV-Negative Men Who Have Sex With Men in Nigeria. Sex. Transm. Dis. 43, 243–248. <https://doi.org/10/f8fcj8>
- Ogunbajo, A., Abubakari, G.M., Edeza, A., Iwuagwu, S., Williams, R., Biello, K., Mimiaga, M.J., 2021. Transactional Sex Is Associated with Income Level and Psychosocial Health Problems among Gay and Bisexual Men (GBM) in Nigeria, Africa. J. Sex Res. 58, 706–712. <https://doi.org/10.1080/00224499.2020.1854649>
- Ogunbajo, A., Iwuagwu, S., Williams, R., Biello, K., Mimiaga, M.J., 2019. Awareness, willingness to use, and history of HIV PrEP use among gay, bisexual, and other men who have sex with men in Nigeria. PLOS ONE 14, e0226384. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226384>
- Ogunbajo, A., Iwuagwu, S., Williams, R., Biello, K.B., Kahler, C.W., Sandfort, T.G.M., Mimiaga, M.J., 2020a. Validation of depressive symptoms, social support, and minority stress scales among gay, bisexual, and other men who have with men (GBMSM) in Nigeria, Africa: a mixed methods approach. BMC Public Health 20, 1023. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-09127-0>
- Ogunbajo, A., Restar, A., Edeza, A., Goedel, W., Jin, H., Iwuagwu, S., Williams, R., Abubakari, M.R., Biello, K., Mimiaga, M., 2020b. Poor sleep health is associated with increased mental health problems, substance use, and HIV sexual risk behavior in a large, multistate sample of gay, bisexual and other men who have sex with men (GBMSM) in Nigeria, Africa. Sleep Health 6, 662–670. <https://doi.org/10.1016/j.sleh.2020.02.010>
- Okall, D.O., Ondenge, K., Nyambura, M., Otieno, F.O., Hardnett, F., Turner, K., Mills, L.A., Masinya, K., Chen, R.T., Gust, D.A., 2014. Men Who Have Sex With Men in Kisumu, Kenya: Comfort in Accessing Health Services and Willingness to Participate in HIV Prevention Studies. J. Homosex. 61, 1712–1726. <https://doi.org/10/gc6zjm>
- Okall, D.O., Otieno, F.O., Nyikuri, M., Mills, L.A., Hardnett, F., Otero, S., Turner, K., Gust, D.A., 2013. Men who have sex with men in Kisumu, Kenya: support group membership and knowledge of HIV-risk factors. Cult. Health Sex. 15, 968–980. <https://doi.org/10.1080/13691058.2013.799231>
- Onyango-Ouma, W., Birungi, H., Geibel, S., 2005. Understanding the HIV/STI risks and prevention needs of men who have sex with men in Nairobi, Kenya (Horizons Final Report). Population Council, Washington, DC.
- Ouedraogo, H.G., Ky-Zerbo, O., Grosso, A., Goodman, S., Samadoulougou, B.C., Tarnagda, G., Baguuiya, A., Tiendrebeogo, S., Lougue, M., Sawadogo, N., Traore, Y., Barro, N., Baral, S., Kouanda, S., 2019a. Human immunodeficiency virus (HIV) among men who have sex with men: results of the first integrated biological and behavioral survey in Burkina Faso, West Africa. BMC Public Health 19, 5. <https://doi.org/10/gfzmcmb>
- Ouedraogo, H.G., Zida, S., Compaore, T.R., Lanou, B.H., Rao, A., Sagna, T., Kadari, C., Tarnagda, G., Ky-Zerbo, O., Traore, Y., Baral, S., Kouanda, S., Barro, N., 2019b. Seroepidemiology of syphilis among men who have sex with men in Burkina Faso, West Africa. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 38, 1803–1809. <https://doi.org/10.1007/s10096-019-03610-2>
- Papworth, E., Grosso, A., Ketende, S., Wirtz, A., Cange, C., Kennedy, C., LeBreton, M., Ky-Zerbo, O., Anato, S., Baral, S., 2014. Examining Risk Factors for HIV and Access to Services among Female sex Workers (FSW) and Men Who Have Sex with Men (MSM) in Burkina Faso, Togo and Cameroun. USAID, Reserach to Prevention, PEPFAR.

Orientation sexuelle et identité de genre : quelles catégories d'enquête en Afrique subsaharienne ?

- Park, J.N., Papworth, E., Kassegne, S., Moukam, L., Clotaire Billong, S., Macauley, I., Roger Yomb, Y., Nkoume, N., Mondoleba, V., Eloundou, J., LeBreton, M., Tamoufe, U., Grosso, A., Baral, S.D., 2013. HIV prevalence and factors associated with HIV infection among men who have sex with men in Cameroon. *J. Int. AIDS Soc.* 16. <https://doi.org/10.7448/IAS.16.4.18752>
- Ramadhani, H.O., Liu, H., Nowak, R.G., Crowell, T.A., Ndombi, T., Gaydos, C., Peel, S., Ndombi, N., Baral, S.D., Ake, J., Charurat, M.E., TRUST/RV368 Study Group, 2017. Sexual partner characteristics and incident rectal *Neisseria gonorrhoeae* and *Chlamydia trachomatis* infections among gay men and other men who have sex with men (MSM): a prospective cohort in Abuja and Lagos, Nigeria. *Sex. Transm. Infect.* 93, 348–355. <https://doi.org/10/f9q9qj>
- Ramadhani, H.O., Ndombi, N., Nowak, R.G., Ononaku, U., Gwamna, J., Orazulike, I., Adebajo, S., Crowell, T.A., Liu, H., Baral, S.D., Ake, J., Charurat, M.E., 2018. Individual and Network Factors Associated With HIV Care Continuum Outcomes Among Nigerian MSM Accessing Health Care Services: *JAIDS J. Acquir. Immune Defic. Syndr.* 79, e7–e16. <https://doi.org/10/gf2cch>
- Rao, A., Ewing, W., Ketende, S., Wirtz, A.L., Jumbe, V., Trapence, G., Kamba, D., Umar, E., Beyrer, C., Muula, A.S., Baral, S., 2019. Correlates of Water-Based Lubricant Use Among Men Who Have Sex with Men in Blantyre, Malawi. *AIDS Res. Hum. Retroviruses* 35, 833–841. <https://doi.org/10.1089/aid.2018.0287>
- Raymond, H.F., Kajubi, P., Kanya, M.R., Rutherford, G.W., Mandel, J.S., McFarland, W., 2009. Correlates of Unprotected Receptive Anal Intercourse Among Gay and Bisexual Men: Kampala, Uganda. *AIDS Behav.* 13, 677–681. <https://doi.org/10.1007/s10461-009-9557-7>
- Rebe, K., Lewis, D., Myer, L., de Swardt, G., Struthers, H., Kamkuemah, M., McIntyre, J., 2015. A Cross Sectional Analysis of Gonococcal and Chlamydial Infections among Men-Who-Have-Sex-with-Men in Cape Town, South Africa. *PLOS ONE* 10, e0138315. <https://doi.org/10/gf2dhv>
- Risher Kathryn, Adams Darrin, Sithole Bhekile, Ketende Sosthenes, Kennedy Caitlin, Mnisi Zandile, Mabusa Xolile, Baral Stefan D, 2013. Sexual stigma and discrimination as barriers to seeking appropriate healthcare among men who have sex with men in Swaziland. *J. Int. AIDS Soc.* 16, 18715. <https://doi.org/10/gc6zjf>
- Rispel, L.C., Metcalf, C.A., Cloete, A., Reddy, V., Lombard, C., 2011. HIV Prevalence and Risk Practices Among Men Who Have Sex With Men in Two South African Cities. *JAIDS J. Acquir. Immune Defic. Syndr.* 57, 69–76. <https://doi.org/10.1097/QAI.0b013e318211b40a>
- Robbins, S.J., Dauda, W., Kokogho, A., Ndombi, N., Mitchell, A., Adebajo, S., Gaydos, C.A., Peel, S., Ramadhani, H.O., Robb, M.L., Baral, S.D., Ake, J.A., Charurat, M.E., Crowell, T.A., Nowak, R.G., on behalf of the TRUST/RV368 Study Group, 2020. Oral sex practices among men who have sex with men and transgender women at risk for and living with HIV in Nigeria. *PLOS ONE* 15, e0238745. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238745>
- Rodriguez-Hart, C., Liu, H., Nowak, R.G., Orazulike, I., Zorowitz, S., Crowell, T.A., Baral, S.D., Blattner, W., Charurat, M., 2016. Serosorting and Sexual Risk for HIV Infection at the Ego-Alter Dyadic Level: An Egocentric Sexual Network Study Among MSM in Nigeria. *AIDS Behav.* 20, 2762–2771. <https://doi.org/10/f89bk4>
- Rodriguez-Hart, C., Musci, R., Nowak, R.G., German, D., Orazulike, I., Ononaku, U., Liu, H., Crowell, T.A., Baral, S., Charurat, M., TRUST/RV368 Study Group, 2017. Sexual Stigma Patterns Among Nigerian Men Who Have Sex with Men and Their Link to HIV and Sexually Transmitted Infection Prevalence. *AIDS Behav.* <https://doi.org/10/gc6ztn>
- Romijnders, K.A., Nyoni, J.E., Ross, M.W., McCurdy, S.A., Mbwambo, J., Kok, G., Crutzen, R., 2016. Lubricant use and condom use during anal sex in men who have sex with men in Tanzania. *Int. J. STD AIDS* 27, 1289–1302. <https://doi.org/10/f9cw92>
- Ross, M.W., Kashiha, J., Mgopa, L.R., 2020. Stigmatization of men who have sex with men in health care settings in East Africa is based more on perceived gender role-inappropriate mannerisms than having sex with men. *Glob. Health Action* 13, 1816526. <https://doi.org/10.1080/16549716.2020.1816526>
- Ross, M.W., Larsson, M., Jacobson, J., Nyoni, J., Agardh, A., 2016. Social networks of men who have sex with men and their implications for HIV/STI interventions: results from a cross-sectional study using respondent-driven sampling in a large and a small city in Tanzania. *BMJ Open* 6, e012072. <https://doi.org/10/f9sc5k>
- Ross, M.W., Nyoni, J., Ahaneku, H.O., Mbwambo, J., McClelland, R.S., McCurdy, S.A., 2014. High HIV seroprevalence, rectal STIs and risky sexual behaviour in men who have sex with men in Dar es Salaam and Tanga, Tanzania. *BMJ Open* 4, e006175–e006175. <https://doi.org/10/f6n7nm>
- Ruiseñor-Escudero, H., Grosso, A., Ketende, S., Pitche, V., Simplicite, A., Tchalla, J., Sodji, D., Liestman, B., Kapesa, L., Baral, S., 2017. Using a social ecological framework to characterize the correlates of HIV among men who have sex with men in Lomé, Togo. *AIDS Care* 29, 1169–1177. <https://doi.org/10/gc6zt2>
- Ruiseñor-Escudero, H., Lyons, C., Ketende, S., Pitche, V., Anato, S., Tcshalla, J., Dometo, S., Baral, S.D., 2019a. Consistent Condom Use Among Men Who Have Sex With Men in Lomé and Kara, Togo. *AIDS Res. Hum. Retroviruses* 35, 1212–1221. <https://doi.org/10/gf2dqt>

Orientation sexuelle et identité de genre : quelles catégories d'enquête en Afrique subsaharienne ?

- Ruiseñor-Escudero, H., Lyons, C., Ketende, S., Pitche, V., Simplicite, A., Tchalla, J., Sodji, D., Kapesa, L., Baral, S., 2019b. Prevalence and factors associated to disclosure of same-sex practices to family members and health care workers among men who have sex with men in Togo. *AIDS Care* 31, 1019–1025. <https://doi.org/10.1080/09540121.2019.1612000>
- Sanders, E.J., Graham, S.M., Okuku, H.S., van der Elst, E.M., Muhaari, A., Davies, A., Peshu, N., Price, M., McClelland, R.S., Smith, A.D., 2007. HIV-1 infection in high risk men who have sex with men in Mombasa, Kenya. *AIDS Lond. Engl.* 21, 2513–20. <https://doi.org/10.1097/QAD.0b013e3282f2704a>
- Sandfort, T., Lane, T., Dolezal, C., Reddy, V., 2015. Gender Expression and Risk of HIV Infection Among Black South African Men Who Have Sex with Men. *AIDS Behav.* 19, 2270–2279. <https://doi.org/10/f7vst5>
- Sandfort, T., Nel, J., Rich, E., Reddy, V., Yi, H., 2008. HIV testing and self-reported HIV status in South African men who have sex with men: results from a community-based survey. *Sex. Transm. Infect.* 84, 425–429. <https://doi.org/10.1136/sti.2008.031500>
- Sandfort, T.G., Hamilton, E., Marais, A., Guo, X., Sugarman, J., Chen, Y.Q., Cummings, V., Dadabhai, S., Dominguez, K., Panchia, R., Schnabel, D., Zulu, F., Reynolds, D., Radebe, O., Mbeda, C., Kamba, D., Kanyemba, B., Ogendero, A., Stirratt, M., Chege, W., Lucas, J., Fawzy, M., McKinstry, L.A., Eshleman, S.H., 2020. The feasibility of recruiting and retaining men who have sex with men and transgender women in a multinational prospective HIV prevention research cohort study in sub-Saharan Africa (HPTN 075). *J. Int. AIDS Soc.* 23. <https://doi.org/10.1002/jia2.25600>
- Sandfort, T.G.M., Dominguez, K., Kayange, N., Ogendero, A., Panchia, R., Chen, Y.Q., Chege, W., Cummings, V., Guo, X., Hamilton, E.L., Stirratt, M., Eshleman, S.H., 2019. HIV testing and the HIV care continuum among sub-Saharan African men who have sex with men and transgender women screened for participation in HPTN 075. *PLOS ONE* 14, e0217501. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217501>
- Sathane, I., Horth, R., Young, P., Inguane, C., Nalá, R., Miranda, A.E., Lane, T., Raymond, H.F., Cummings, B., McFarland, W., 2016. Risk Factors Associated with HIV Among Men Who Have Sex Only with Men and Men Who Have Sex with Both Men and Women in Three Urban Areas in Mozambique. *AIDS Behav.* 20, 2296–2308. <https://doi.org/10/f84fmk>
- Scheim, A., Lyons, C., Ezouatchi, R., Liestman, B., Drame, F., Diouf, D., Ba, I., Bamba, A., Kouame, A., Baral, S., 2019. Sexual behavior stigma and depression among transgender women and cisgender men who have sex with men in Côte d'Ivoire. *Ann. Epidemiol.* S1047279718309104. <https://doi.org/10/gfzkv9>
- Schwartz, S.R., Nowak, R.G., Orazulike, I., Keshinro, B., Ake, J., Kennedy, S., Njoku, O., Blattner, W.A., Charurat, M.E., Baral, S.D., 2015. The immediate effect of the Same-Sex Marriage Prohibition Act on stigma, discrimination, and engagement on HIV prevention and treatment services in men who have sex with men in Nigeria: analysis of prospective data from the TRUST cohort. *Lancet HIV* 2, e299–e306. <https://doi.org/10/gc6zqr>
- Sekoni, A.O., Ayoola, O.O., Somefun, E.O., 2015. Experiences of social oppression among men who have sex with men in a cosmopolitan city in Nigeria. *HIVAIDS Auckl. NZ* 7, 21–27. <https://doi.org/10.2147/HIV.S72034>
- Shangani, S., Naanyu, V., Mwangi, A., Vermandere, H., Mereish, E., Obala, A., Vanden Broeck, D., Sidle, J., Operario, D., 2017. Factors associated with HIV testing among men who have sex with men in Western Kenya: a cross-sectional study. *Int. J. STD AIDS* 28, 179–187. <https://doi.org/10/f9spvd>
- Sheehy, M., Tun, W., Vu, L., Adebajo, S., Obianwu, O., Karlyn, A., 2014. High levels of bisexual behavior and factors associated with bisexual behavior among men having sex with men (MSM) in Nigeria. *AIDS Care* 26, 116–122. <https://doi.org/10.1080/09540121.2013.802281>
- Stahlman, S., Grosso, A., Ketende, S., Mothopeng, T., Tarubekera, N., Nkonyana, J., Mabuza, X., Sithole, B., Mnisi, Z., Baral, S., 2015. Characteristics of Men Who Have Sex With Men in Southern Africa Who Seek Sex Online: A Cross-Sectional Study. *J. Med. Internet Res.* 17, e129. <https://doi.org/10.2196/jmir.4230>
- Stahlman, S., Nowak, R.G., Liu, H., Crowell, T.A., Ketende, S., Blattner, W.A., Charurat, M.E., Baral, S.D., TRUST/RV368 Study Group, 2017. Online Sex-Seeking Among Men who have Sex with Men in Nigeria: Implications for Online Intervention. *AIDS Behav.* 21, 3068–3077. <https://doi.org/10/gcgvgn>
- Stephenson, R., 2011. Intimate Partner Violence and Sexual Risk-taking among Men Who Have Sex with Men in South Africa. *West. J. Emerg. Med.* 6.
- Stephenson, R., Rentsch, C., Sullivan, P., 2012. High levels of acceptability of couples-based HIV testing among MSM in South Africa. *AIDS Care* 24, 529–535. <https://doi.org/10.1080/09540121.2011.617413>
- Strömdahl, S., Onigbanjo Williams, A., Eziefule, B., Emmanuel, G., Iwuagwu, S., Anene, O., Orazulike, I., Beyrer, C., Baral, S., 2019. An assessment of stigma and human right violations among men who have sex with men in Abuja, Nigeria. *BMC Int. Health Hum. Rights* 19, 7. <https://doi.org/10/gfzmb2>
- Strömdahl, S., Onigbanjo Williams, A., Eziefule, B., Emmanuel, G., Iwuagwu, S., Anene, O., Orazulike, I., Beyrer, C., Baral, S., 2012. Associations of Consistent Condom Use Among Men Who Have Sex with Men in Abuja, Nigeria. *AIDS Res. Hum. Retroviruses* 28, 1756–1762. <https://doi.org/10.1089/aid.2012.0070>

Orientation sexuelle et identité de genre : quelles catégories d'enquête en Afrique subsaharienne ?

- Sweitzer, S., Rolfe, J., Ketende, S., Grosso, A., Baral, S., 2015. Examining Factors Associated with HIV-Related Risk Behaviors, HIV Prevalence, and Population Size Estimates of Two Key Populations—Men who have Sex with Men (MSM) and Female Sex Workers (FSW)—in Lesotho. *USAID, Baltimore*.
- Thomann, M., Grosso, A., Wilson, P.A., Chiasson, M.A., 2020. 'The only safe way to find a partner': rethinking sex and risk online in Abidjan, Côte d'Ivoire. *Crit. Public Health* 30, 53–67. <https://doi.org/10.1080/09581596.2018.1527017>
- Thomann, M., Grosso, A., Wilson, P.A., Chiasson, M.A., 2018. 'The only safe way to find a partner': rethinking sex and risk online in Abidjan, Côte d'Ivoire. *Crit. Public Health* 1–15. <https://doi.org/10/gfzmjn>
- Tun, W., Kellerman, S., Maimane, S., Fipaza, Z., Sheehy, M., Vu, L., Nel, D., 2012. HIV-related conspiracy beliefs and its relationships with HIV testing and unprotected sex among men who have sex with men in Tshwane (Pretoria), South Africa. *AIDS Care* 24, 459–467. <https://doi.org/10.1080/09540121.2011.617412>
- Tun, W., Vu, L., Dirisu, O., Sekoni, A., Shoyemi, E., Njab, J., Ogunsola, S., Adebajo, S., 2018. Uptake of HIV self-testing and linkage to treatment among men who have sex with men (MSM) in Nigeria: A pilot programme using key opinion leaders to reach MSM. *J. Int. AIDS Soc.* 21, e25124. <https://doi.org/10/gfj338>
- Twahirwa Rwema, J.O., Lyons, C.E., Herbst, S., Liestman, B., Nyombayire, J., Ketende, S., Mazzei, A., Olawore, O., Nsanzimana, S., Mugwaneza, P., Kagaba, A., Sullivan, P.S., Allen, S., Karita, E., Baral, S.D., 2020. HIV infection and engagement in HIV care cascade among men who have sex with men and transgender women in Kigali, Rwanda: a cross-sectional study. *J. Int. AIDS Soc.* 23. <https://doi.org/10.1002/jia2.25604>
- Ulanja, M.B., Lyons, C., Ketende, S., Stahlman, S., Diouf, D., Kouamé, A., Ezouatchi, R., Bamba, A., Drame, F., Liestman, B., Baral, S., 2019. The relationship between depression and sexual health service utilization among men who have sex with men (MSM) in Côte d'Ivoire, West Africa. *BMC Int. Health Hum. Rights* 19, 11. <https://doi.org/10/gfzmb3>
- Vu, L., Adebajo, S., Tun, W., Sheehy, M., Karlyn, A., Njab, J., Azeez, A., Ahonsi, B., 2013a. High HIV Prevalence among Men who Have Sex with Men in Nigeria. *JAIDS J. Acquir. Immune Defic. Syndr.* 1. <https://doi.org/10.1097/QAI.0b013e31828a3e60>
- Vu, L., Andrinopoulos, K., Tun, W., Adebajo, S., 2013b. High levels of unprotected anal intercourse and never testing for HIV among men who have sex with men in Nigeria: evidence from a cross-sectional survey for the need for innovative approaches to HIV prevention. *Sex. Transm. Infect.* 89, 659–665. <https://doi.org/10/f53zb5>
- Vu, L., Tun, W., Sheehy, M., Nel, D., 2012. Levels and Correlates of Internalized Homophobia Among Men Who Have Sex with Men in Pretoria, South Africa. *AIDS Behav.* 16, 717–723. <https://doi.org/10/ckh89n>
- Wade, A.S., Kane, C.T., Diallo, P.A.N., Diop, A.K., Gueye, K., Mboup, S., Ndoye, I., Lagarde, E., 2005. HIV infection and sexually transmitted infections among men who have sex with men in Senegal. *AIDS Lond. Engl.* 19, 2133–40.
- Wade, A.S., Larmarange, J., Diop, A.K., Diop, O., Gueye, K., Marra, A., Sene, A., Enel, C., Niang Diallo, P., Toure Kane, N.C., Mboup, S., Desgrees-du-Lou, A., 2010. Reduction in risk-taking behaviors among MSM in Senegal between 2004 and 2007 and prevalence of HIV and other STIs. *ELIHoS Project, ANRS 12139. AIDS Care* 22, 409–414. <https://doi.org/10.1080/09540120903253973>
- Wagenaar, B.H., Sullivan, P.S., Stephenson, R., 2012. HIV Knowledge and Associated Factors among Internet-Using Men Who Have Sex with Men (MSM) in South Africa and the United States. *PLoS ONE* 7, e32915. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0032915>
- Wirtz, A.L., Jumbe, V., Trapence, G., Kamba, D., Umar, E., Ketende, S., Berry, M., Strömdahl, S., Beyrer, C., Baral, S.D., 2013. HIV among men who have sex with men in Malawi: elucidating HIV prevalence and correlates of infection to inform HIV prevention. *J. Int. AIDS Soc.* 16. <https://doi.org/10.7448/IAS.16.4.18742>
- Wirtz, A.L., Trapence, G., Kamba, D., Gama, V., Chalera, R., Jumbe, V., Kumwenda, R., Mangochi, M., Helleringer, S., Beyrer, C., Baral, S., 2017. Geographical disparities in HIV prevalence and care among men who have sex with men in Malawi: results from a multisite cross-sectional survey. *Lancet HIV* 4, e260–e269. <https://doi.org/10/gf2cc6>
- Zahn, R., Grosso, A., Scheibe, A., Bekker, L.-G., Ketende, S., Dausab, F., Ipinge, S., Beyrer, C., Trapence, G., Baral, S., 2016. Human Rights Violations among Men Who Have Sex with Men in Southern Africa: Comparisons between Legal Contexts. *PLOS ONE* 11, e0147156. <https://doi.org/10/f8njpp>